

ВЛИЯНИЕ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА ИНДУСТРИЮ ПИТАНИЯ**IMPACT OF IT-TECHNOLOGY ON THE FOOD INDUSTRY****БОГАЧЕВ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ,***Иркутский национальный исследовательский технический университет.***BOGACHEV DMITRY MAKSIMOVITCH,***Irkutsk National Research Technical University.*

В данной статье рассматривается влияние ИТ-технологий на индустрию питания и, в частности, на развитие сектора общественного питания. Выделены и охарактеризованы этапы выбора стратегии цифровизации. Определены факторы, определяющие развитие сектора общественного питания, и обозначены ключевые направления для его успешной адаптации к современным требованиям рынка. Отмечено, что представляет собой адаптация к изменяющимся требованиям рынка. Сделан вывод, что внедрение цифровых технологий становится необходимым шагом для успешного развития и конкурентоспособности ресторанных бизнесов в современном мире.

This article examines the impact of IT technologies on the food industry and, in particular, on the development of the catering sector. The stages of choosing a digitalization strategy are highlighted and characterized. The factors determining the development of the catering sector are identified, and key areas for its successful adaptation to modern market requirements are identified. It is noted that this is an adaptation to changing market requirements. It is concluded that the introduction of digital technologies is becoming a necessary step for the successful development and competitiveness of restaurant businesses in the modern world.

Ключевые слова: общественное питание, инновации, управление, цифровые технологии, продукция, информационные технологии.

Key words: catering, innovation, management, digital technologies, products, IT.

Сектор общественного питания подвержен влиянию множества факторов, формирующих его развитие и конкурентоспособность. Один из ключевых факторов – увеличение доходов населения. Повышение уровня доходов позволяет людям чаще посещать рестораны и кафе, расширяя спрос на услуги общепита. Вместе с этим, изменение образа жизни и предпочтений в питании играет важную роль. Современные потребители все больше обращают внимание на качество и здоровье блюд, что способствует разнообразию предлагаемых меню и внедрению здорового питания в ресторанный бизнес. Не менее значимым фактором является расширение ассортимента блюд. Рестораторы стремятся удовлетворить запросы клиентов, предлагая разнообразные и оригинальные блюда, отвечающие современным требованиям.

Внедрение новых технологических решений, особенно цифровых инноваций, становится все более важным для успешного функционирования предприятий общественного питания. Цифровизация позволяет оптимизировать процессы управления, улучшить качество обслуживания и повысить конкурентоспособность.

Сегодняшние ресторанные бизнесы сталкиваются с необходимостью адаптироваться к новым условиям, включая рост интернет-покупателей и увеличение популярности онлайн-заказов. Успешная адаптация требует обеспечения удобства для клиентов через улучшение интерфейсов сайтов и мобильных приложений, а также обеспечение безопасных и надежных процессов оплаты. Таким образом, развитие сектора общественного питания неразрывно связано с учетом вышеперечисленных факторов и активным внедрением цифровых технологий для обеспечения эффективного управления и удовлетворения потребностей современных потребителей [1].

Неизбежность постоянного внедрения новых форм, технологий и компонентов становится общим требованием для сохранения конкурентного преимущества компаний. Однако для малых бизнесов это вызывает затруднения из-за ограниченных инвестиционных возможностей, что мешает им развивать собственные инновационные и информационные технологии. Следовательно, для раскрытия потенциала ресторанного бизнеса и создания возможностей необходимо осуществлять целенаправленный процесс внедрения цифровых технологий [4].

Цифровизацию в общепите можно разделить на пять основных групп по их функциональности:

- Сфера потребителей: включает сервисы для сбора информации и поддержания отношений с клиентами.
- Финансы: автоматизация продаж, учета товаров, склада, управления и бухгалтерии.
- Поставщики: автоматизация процессов документооборота.
- Сотрудники: стандартизация и оптимизация рабочих процессов.
- Аналитика и коммуникации: предоставление информации государственным органам, профессиональным сообществам и другим заинтересованным структурам [7].

Таким образом, цифровые технологии направлены на улучшение обслуживания клиентов и оптимизацию работы предприятий. Более 80% компаний, по данным Национальной Ассоциации Рестораторов, уже используют современные технологии для упрощения процесса обслуживания.

При обсуждении технологических аспектов в ресторанном бизнесе часто упоминаются различные элементы. Например, электронное управление заказами, предоставление бесплатного Wi-Fi, что в настоящее время предлагается почти 70% ресторанов, с ожидаемым ростом этой цифры до 100% в будущем, а также принятие заказов в онлайн-формате, что сейчас используется 37% заведений.

Несмотря на распространение банковских карт и постепенный отход от наличных средств, мобильные платежные системы принимаются всего в 32% ресторанов. Сейчас довольно сложно найти ресторан или магазин без собственного веб-сайта. Однако, помимо веб-сайтов, некоторые организации разрабатывают собственные мобильные приложения, хотя их доля составляет примерно 10% [2].

Из представленных данных можно сделать вывод о перспективах внедрения инноваций в ресторанный бизнес. Хотя этот подход не является основным для отрасли, он может приносить пользу. Тем не менее, основные стратегии развития отрасли могут быть иными. Некоторые особенности данной сферы могут объяснить нестабильность в процессе внедрения цифровых технологий. Это включает анализ трендов в управлении предприятиями, выявление проблем и задач, решение которых способствует повышению конкурентоспособности, динамичности и стабильности данной отрасли.

Основная идея заключается в необходимости индивидуализированного подхода к выбору стратегии и методов внедрения цифровых технологий в области общественного пита-

ния. Это предполагает учет разнообразия предприятий в этой сфере, включая их размеры, специализацию, приоритеты в обслуживании и уровень цифровой зрелости [5].

Чтобы более точно определить тип предприятия, рекомендуется использовать многокритериальный подход, учитывающий такие факторы, как количество точек продаж, географическое распределение, оборот и численность персонала.

При выборе стратегии цифровизации следует придерживаться шести этапов:

- Анализ особенностей отрасли и технологических тенденций.
- Принятие индивидуальных решений для каждого предприятия, включая планирование использования рабочей силы и обучение персонала.
- Внедрение цифровых инструментов в бизнес-процессы.
- Стратегическое планирование цифровой трансформации.

Безопасность и удобство.

С увеличением числа онлайн-заказов и электронных платежей, обеспечение безопасности данных и удобства для клиентов становится приоритетом для рестораторов. Разработка защищенных онлайн-платформ и строгие меры по защите личной информации клиентов становятся необходимостью [3].

Социальные медиа и маркетинг.

Социальные медиа играют ключевую роль в продвижении ресторанного бизнеса. Эффективное использование платформ, таких как Instagram [признана экстремистской, деятельность запрещена на территории России], Facebook [признана экстремистской, деятельность запрещена на территории России] и TikTok, помогает привлечь новых клиентов и укрепить имидж заведения. Отзывы и рейтинги в онлайн-пространстве также оказывают существенное влияние на репутацию ресторана.

Экологическая устойчивость.

С увеличением осознания экологических проблем рестораторы сталкиваются с растущим спросом на устойчивые практики. Внедрение перерабатывающих технологий, использование упаковки, пригодной для повторного использования, и сотрудничество с местными фермерами и производителями становятся необходимыми шагами для сохранения природных ресурсов.

В статье рассматриваются факторы, определяющие развитие сектора общественного питания, и обозначаются ключевые направления для его успешной адаптации к современным требованиям рынка. Одним из таких факторов является увеличение доходов населения, что способствует росту спроса на услуги общепита. Вместе с тем, изменение образа жизни и предпочтений в питании играет существенную роль, с увеличенным вниманием к качеству и здоровью блюд.

Современный ресторанный бизнес находится в состоянии постоянного преобразования, подверженного влиянию различных факторов, включая изменения в предпочтениях потребителей и технологические инновации. Несмотря на ряд вызовов, с которыми он сталкивается, ресторанный сектор также обладает огромным потенциалом для роста и развития при правильном использовании цифровых технологий [6].

Основные стратегические направления развития включают в себя улучшение качества обслуживания клиентов, что включает в себя как обеспечение высокого уровня сервиса внутри заведения, так и удобство и эффективность онлайн-сервисов, таких как бронирование столов и заказ еды. Оптимизация операционной деятельности при помощи цифровых инструментов позволяет ресторанам повысить эффективность своих процессов, сократить издержки и улучшить управление ресурсами.

Адаптация к изменяющимся требованиям рынка включает в себя гибкость в реагировании на новые тенденции и внедрение инновационных решений, чтобы удовлетворить по-

требности современных потребителей. Ресторанные предприятия, успешно адаптирующиеся к цифровой реальности, имеют все шансы не только сохранить свои позиции, но и значительно увеличить свою долю на рынке общественного питания. Таким образом, внедрение цифровых технологий становится необходимым шагом для успешного развития и конкурентоспособности ресторанных бизнесов в современном мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Денисов А.Ф., Кардаш Д.С. Анализ практик применения цифровых технологий в отборе персонала // Экономика и управление. 2018. № 6. С. 26-37.
2. Ефимочкина Н.Б. Цифровой мир бизнеса и человек: проблемы и тенденции развития // Вестник университета. 2018. № 11. С. 51-57.
3. Косарева И.Н., Самарина В.П. Особенности управления предприятием в условиях цифровизации // Вестник Евразийской науки. 2019. № 3. 9 с.
4. Кунцман А.А. Специфика адаптации современных компаний к условиям цифровой экономики // Инновации. 2017. № 9. С. 14-21.
5. Курчеева И.Г. Менеджмент в цифровой экономике / Г.И. Курчеева, А.А. Алетдинова, Г.А. Клочков. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. 136 с.
6. Мозговой А.И. Повышение эффективности управления за счет цифровизации экономики // Вестник Евразийской науки. 2018. Т. 10. №5. 8 с.
7. Попов И.В., Киселева М.М., Яковлева Е.А. Цифровые модели управления предприятием // УЭПС. 2019. № 3. С. 58-64.

© Богачев Д.М., 2024.